

DOI: 10.5281/zenodo.19552860

მოცვის სხვადასხვა ჯიშების ზრდა-განვითარებისა თავისებურებები ბაღდათის რაიონის პირობებში

მარიეტა თაბაგარი

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო

marieta.tabagari@atsu.edu.ge

ნინო კელენჯერიძე

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო

აბსტრაქტი. დასავლეთ საქართველოში მყავე რეაქციის ნიადაგებს საკმაოდ დიდი ფართობი უჭირავს, რომელზეც ერთწლოვანი თუ ხეხილოვანი კულტურების მოყვანისათვის მისი მოკირიანებაა საჭირო, რაც დიდ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. თუმცა ლურჯი მოცვი სწორედ ასეთ ნიადაგებზე ხარობს კარგად, ამასთანავე საკმაოდ რენტაბელური კულტურაა, ამიტომ იმერეთის რეგიონის ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში, აღნიშნული კულტურის ზრდა-განვითარების მიმდინარეობის შესწავლა მისი ფართოდ დანერგვის თვალსაზრისით აქტუალურია.

კვლევა მიმდინარეობდა სოფელ ვარციხეში გაშენებულ მოცვის პლანტაციაში, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით ხდებოდა მცენარის მოვლა და გამოკვება. კვლევის ობიექტად აღებული იყო ლურჯი მოცვის ოთხი ჯიში: ბლურეი, ბლუგოლდი, ჩანდლერი და ტორო.

კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა საცდელი მცენარეების ზრდა-განვითარების თავისებურებების შესწავლა.

დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პირობებში, ლურჯი მოცვის კულტურა კარგად ვითარდება, რომელსაც მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მოცემა შეუძლია.

საკვანძო სიტყვები: ლურჯი მოცვი, ჯიშები, ზრდა-განვითარება, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი.

PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF DIFFERENT VARIETIES OF BLUEBERRIES IN THE CONDITIONS OF BAGHDATI DISTRICT

Marieta Tabagari

Academic Doctor of Agriculture, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University.

Kutaisi. Georgia

marieta.tabagari@atsu.edu.ge

Nino Kelenjeridze

Academic Doctor of Agriculture, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University.

Kutaisi. Georgia

Abstract. There are large expanses of acidic soil in Western Georgia. Most crops grown in this type of soil require calcium to be added which can burden farmers financially. Blueberries, however, grow well in acidic soil and yield a quite profitable crop. Research was conducted to study blueberry growth in the region of Imereti to determine if it would be a profitable addition to the economy.

Research was conducted in the village of Vartsikhe where blueberries were planted in 2011. The care and feeding of the plants proceeded with modern technologies. The research subjects were four varieties of blueberries: Blueray, Bluegold, Chandler and Toro.

The main objective was to study how to grow blueberry varieties in the Baghdati municipality.

Research has revealed that in the Baghdati Municipality blueberries grow very well and produce high quality fruit. We have determined economic efficiency according to the findings that blueberries are a profitable crop and cultivating these crops generates income for farmers.

Keywords: Blueberries, Varieties, Growth and development, Baghdati Municipality.

შესავალი

საქართველო მრავალ კულტურულ მცენარეთა და მათი ველური წინაპრების წარმოშობის კერას წარმოადგენს, რასაც განაპირობებს უნიკალური ფიზიკო-გეოგრაფიული და ნიადაგურ-კლიმატური პირობები. მათ შორის ველური მოცვი საქართველოში უძველესი დროიდან არის გავრცელებული, თუმცა ამერიკული ლურჯი მოცვი საქართველოსთვის ახალი სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა, რომლის დანერგვა თავის პოზიტიურ როლს ასრულებს ადგილობრივი ფერმერების წარმოებისა და შემოსავლების ზრდის კუთხით.

ლურჯი მოცვი, რომელიც მიეკუთვნება მანანასებრთა (Ericaceae) ოჯახს, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი კენკრაა, რომლის კომერციული წარმოება ძირითადად ზომიერ კლიმატურ ზონებში ხდება [7]. მაღალბუჩქოვანი მოცვის სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა. მცენარის წარმატებული ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის კლიმატზე, ნიადაგის პირობებზე და აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე.

მაღალბუჩქოვანი ლურჯი მოცვის მცენარეს სრულ პროდუქტიულობამდე მისაღწევად, ჩვეულებრივ, ექვსიდან რვა წელი ესაჭიროება [5]. მოცვის ფესვთა სისტემა ზედაპირულია და მგრძნობიარეა გარემო ფაქტორების მიმართ, რის გამოც ნიადაგის მჟავიანობა (ოპტიმალური pH 4.8) კრიტიკულად მნიშვნელოვანია [3]. მცენარის ყველაზე წვრილი ფესვები ხშირად კოლონიზებულია ერიკოიდული მიკორიზული სოკოებით, რომლებიც ხელს უწყობენ საკვები ნივთიერებების ათვისებას [2]. ფესვების ზრდა გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა აქტიურად იწყება ნიადაგის ტემპერატურის დაახლოებით 13°C მიღწევისას და ნოემბრის დასაწყისამდე გრძელდება [5].

მცენარის ამონაზარდების ზრდა "ტალღების" სახით მიმდინარეობს, რის შემდეგაც წვერის კვირტი კვდება და შავდება, რაც ცნობილია როგორც „შავი წვერის“ სტადია. ზრდა ხშირად მიმდებარე კვირტიდან გრძელდება [5].

ლურჯი მოცვის ყვავილებს კარგი ნაყოფის ჩამოსხმისა და თესლის განვითარებისთვის ფუტკრების ან სხვა დამმტვერავების დიდი რაოდენობა ესაჭიროება [5]. ნაყოფის ჩამოსხმა (ყვავილების პროპორცია, რომელიც კენკრად იქცევა) მაღალია.

დამტვერვისა და ნაყოფის ჩამოსხმის შემდეგ, კენკრა ზრდის სამ ფაზას გადის:

უჯრედის დაყოფა: ნაყოფი იზრდება ზომაში, მაგრამ რჩება მწვანე. ამ ეტაპზე სწრაფად მიმდინარეობს რბილობის უჯრედების დაყოფა, რაც განსაზღვრავს ნაყოფის საბოლოო მოცულობას [8].

ემბრიონის განვითარება: ნაყოფის ზომაში ზრდა შედარებით მცირდება.

უჯრედის გაფართოება: თითოეული უჯრედი ზომაში იზრდება, რაც იწვევს ნაყოფის ზომების შესამჩნევ ზრდას. ამ ეტაპზე ხდება ანთოციანინების დაგროვება, რაც კენკრისთვის დამახასიათებელ ლურჯ ფერს განაპირობებს (8,6). ნაყოფი ადრე იღებს ფერს, თუმცა სიტკბოს მოგვიანებით იძენს [1].

მოცვის ჯიშები შეირჩევა ტემპერატურის და სიცივის მოთხოვნილებების მიხედვით, რაც აუცილებელია მიძინებულ მცენარეზე ყვავილის კვირტების განვითარებისთვის [3]. მაღალბუჩქოვანი და კურდღლისთვალა ჯიშები შედარებით ნაკლებ სიცივეს საჭიროებენ.

ნიადაგის მჟავიანობის ოპტიმიზაციისთვის გამოიყენება ფიზიოლოგიურად მჟავე აზოტოვანი სასუქები [3]. აზოტი, როგორც მაკროელემენტი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ზრდისთვის, და მისი ფორმაც კი დიდ გავლენას ახდენს ნერგების ზრდისა და ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებზე [4]. აგროტექნიკურ ღონისძიებებს შორის მნიშვნელოვანია გასხვლა [3,2]; და მულჩირება, რომელიც გავლენას ახდენს ფესვთა სისტემის ზრდაზე და ზოგადად, მდგრად სოფლის მეურნეობაზე [5,2].

მოცვის მოყვანისა და კონსერვაციის ტექნოლოგიების გაუმჯობესება, ამასთანავე ცოდნა ხილის შემადგენლობისა და კვებითი ღირებულებისა, ხელს უწყობს მცენარის გავრცელებასა და მის გამოყენებას. გარდა ამისა, მჟავე რეაქციის ნიადაგების ($4 < \text{pH} < 5.5$) გამოყენების შესაძლებლობა, რომელიც არ არის მიზანშეწონილი ხეხილის უმეტესობისათვის, ზრდის ამ მცენარის პოტენციალს-საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას ნაკლებად ათვისებული მიწები.

კვლევის მიზანი იყო ლურჯი მოცვის კულტურის მოვლა-მოყვანის და ზრდა-განვითარების თავისებურებები ბალდათის მუნიციპალიტეტის პირობებში, რომელთა გათვალისწინებით შესაძლებელია კულტურის გამოყენების ეფექტური მაღალნაყოფიერი მოდელის შექმნა და მათი ბიოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით ფერმერულ მეურნეობებში მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდაციების საფუძველზე მოცვის კულტურის მოყვანა ისეთ ადგილებში, რომლებიც გამოუსადეგარია სხვა კულტურებისათვის.

ნაშრომში განხილულია ამერიკული ლურჯი მოცვის ზრდა-განვითარების თავისებურებები ბალდათის მუნიციპალიტეტის პირობებში.

ამოცანები

კვლევის მიზნის მისაღწევად დასახულ იქნა შემდეგი ამოცანები:

1. მოცვის საცდელი ჯიშების ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობა;

2. საცდელი ჯიშების ზრდა-განვითარების ხასიათი.

კვლევის ობიექტია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ვარციხეში არსებული სადემონსტრაციო ნაკვეთი - მოცვის პლანტაცია. კვლევის საგანად აღებულ იქნა 4 ჯიში: ბლურეი, ბლუგოლდი, ჩანდლერი და ტორო.

მასალები და მეთოდები

კვლევის პერიოდში მოხდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების შესწავლა. თემის დამუშავების პროცესში გამოყენებულ იქნა სავსე დაკვირვებები. კვლევა ტარდებოდა უკვე აპრობირებული მეთოდებით. ცდა დაყენებულ იქნა ახალგაზრდა პლანტაციაში, მცენარის კვების არეა 0,9 x 3.5 მ; საცდელი ნაკვეთი არის ტიპიური, სწორი რელიეფის მქონე, კარგად გამართული სადრენაჟე არხებით მოწყობილი.

შერჩეულ იქნა 4 ვარიანტის 3-3 გამეორება _ ბლურეი, ბლუგოლდი, ჩანდლერი და ტორო. თითოეულ ვარიანტზე არის 9 ანუ სულ 36 მცენარე, რომლის სააღრიცხვო ფართი შეადგენს 0,9მ x 3.5მ x 36=113,4 კვ.მ, თითოეულ სააღრიცხვო მწკრივს აქვს არანაკლებ ორი დამცავი მწკრივი.

შესწავლილ იქნა მცენარის ვეგეტაციის დინამიკა, რისთვისაც ვსაზღვრავდით ბუჩქის ბიომეტრიულ პარამეტრებს: ბუჩქის სიმაღლე და დიამეტრი, ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძე, ფოთლის ფირფიტის სიგრძე და სიგანე. აღნიშნულ მონაცემთა აღება ხდებოდა ორი წლის განმავლობაში, წლის ერთსადაიმავე დროს, ივნისის თვეში. ამასთანავე ვაწარმოებდით ფენოლოგიურ დაკვირვებებს მცენარის ვეგეტაციის, ყვავილობის, ნაყოფის სიმწიფის, ფოთოლცვენის დაწყებისა და დასრულების პერიოდის განსაზღვრის მიზნით.

განხილვა

შესწავლილ იქნა ლურჯი მოცვის ჯიშების: ბლურეის, ბლუგოლდის, ჩანდლერის და ტოროს ბიოლოგიური თავისებურებები.

ვსაზღვრავდით ვეგეტაციის დაწყების (კვირტების დაბერვა), ყვავილობის, ნაყოფის სიმწიფის, ფოთოლცვენის დასაწყისსა და დასასრულს 2020-2022 წლებში. აღნიშნული სიდიდეების საშუალო მონაცემები მოცემულია ცხრილში 1.

ლურჯი მოცვის საცდელი ჯიშების ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობა
(2020–2022 წწ საშუალო)

ჯიშები	ვეგეტაციის დასაწყისი (თარიღი)	ყვავილობა (თარიღი)				ნაყოფების მომწიფება (თარიღი)			ვეგეტაციის დასასრული (თარიღი)	ფოთოლცენა (თარიღი)	
		დასაწყისი	მასიური	დასასრული	ხანგრძლივობა	დასაწყისი	დასასრული	ხანგრძლივობა		დასაწყისი	დასასრული
ბლურეი	20–23.03	23–26.03	1–8.04	19–25.03	26–27	2–6.05	20–25.06	18–19	13–16.09	2–5.10	16–19.10
ბლუგოლი	12–15.03	15–17.03	25–30.03	14–18.04	29–30	3–6.06	23–27.06	20–21	9–12.09	30–2.10	12–15.10
ჩანდლი	22–25.03	25–28.03	3–9.04	20–30.04	25–26	5–6.06	17–19.09	18–19	17–19.09	6–9.10	21–25.10
ტორი	21–24.03	24–27.03	3–6.04	12–20.04	17–18	2–5.06	15.18.09	12	15–18.09	30–3.10	16–19.10

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ამერიკული ლურჯი მოცვის საცდელი ჯიშების: ბლური, ბლუგოლდი, ჩანდლერი და ტოროს ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა განსხვავებულად მიმდინარეობს. ფენოლოგიური ფაზებიდან ვეგეტაციას (12–15.03) და ყვავილობას (15–17.03) ადრე იწყებს ჯიშში ბლუგოლდი, ყველაზე გვიან კი ჯიშში ჩანდლერი (ვეგეტაცია 22–35.03, ყვავილობა 25–28.03). უფრო ხანგრძლივად ყვავილობს ჯიშში ბლუგოლდი – 30 დღე, ხოლო ყვავილობის შედარებით ხანმოკლე პერიოდით ხასიათდება ტორო – 18 დღე. მოცვის ნაყოფების მომწიფება ორი წლის საშუალო მონაცემებით იწყება 2–6 ივნისიდან. შედარებით ადრე იწყებს და ადრე ამთავრებს ნაყოფების მომწიფებას ტორო და ბლური. მოცვის ძირითადი სამეურნეო ნიშან-თვისებაა ნაყოფების მომწიფების (მსხმოიარობის) პერიოდი, რომელიც ჯიშების მიხედვით განსხვავებულია. საშუალოდ, ეს პერიოდი 17 დღეა. ნაყოფების ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ახასიათებს ჯიშ ბლუგოლდს – 20-21 დღე, ყველაზე ხანმოკლე ტოროს – 12 დღე. ტოროს ნაყოფი სხვა ჯიშებიდან განსხვავებით თითქმის ერთდროულად მწიფდება და იკრიფება ორ ეტაპად. საცდელი ჯიშებიდან ფოთოლცვენას ადრე იწყებს ბლური – 2-5 ოქტომბრიდან, ხოლო ყველაზე გვიან ჯიშები ბლუგოლდი და ტორო – 30 ნოემბრიდან. ფოთოლცვენის პერიოდი გრძელდება 12–25 ნოემბრამდე.

კვლევის მეთოდის თანახმად, შედეგების შემდგომი დიფერენცირებისათვის საცდელ ნაკვეთზე ჩვენს მიერ ივნისის თვეში, ხდებოდა მონაცემების აღება თითოეული ჯიშის სამ ვარიანტზე, სამჯერადი განმეორებით.

აღვრიცხეთ ბუჩქის სიმაღლე და დიამეტრი, ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძე, ფოთლის ფირფიტის სიგრძე და სიგანე. აღნიშნული სიდიდეების საშუალო გამოთვლილ იქნა საცდელი წლების მონაცემების მიხედვით, რომლის საშუალო მონაცემები მოცემულია № 2 ცხრილში.

ცხრილი 2.

ლურჯი მოცვის ჯიშების ბიომეტრიული მაჩვენებლები

ჯიშების დასახელება	ბუჩქის სიმაღლე, სმ	ბუჩქის დიამეტრი, სმ	ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძე, სმ	ფოთლის ფირფიტის სიგრძე, სმ	ფოთლის ფირფიტის სიგანე, სმ
ბლური	95	80	30	6,0	3,0
ბლუგოლდი	75	70	18	5,1	3,0
ჩანდლერი	110	64	25	7,1	3,9
ტორო	80	55	20	6,5	4,0

მოცვის ჯიშებიდან შედარებით მაღალი ზრდით ხასიათდება ჩანდლერი (110 სმ) და ბლური (95 სმ), სისუსტით - ბლუგოლდი (75 სმ) და ტორო (80 სმ).

ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძით აღსანიშნავია ჯიში ბლური (30 სმ), ხოლო დანარჩენი ჯიშები ნაზარდების თითქმის თანაბარი ზრდით ხასიათდებიან: ჩანდლერი 22 სმ, ტორო 20სმ და ბლური 18სმ.

ყველაზე დიდი ზომის ფოთლებს ივითარებს ჩანდლერი (7,1;3,9 სმ) და ტორო (6,5;4,0 სმ), შემდეგ ბლური (6,3; 3,0 სმ) და ბოლოს ყველაზე პატარა ზომის ფოთლები აქვს ბლუგოლდს (5,1; 3 სმ).

კვლევის მეთოდის თანახმად, შედეგების შემდგომი დიფერენცირებისათვის საცდელ ნაკვეთზე ჩვენს მიერ ივნისის თვეში, განხორციელდა მონაცემების აღება თითოეული ჯიშის სამ ვარიანტზე, სამჯერადი განმეორებით.

აღვრიცხეთ ბუჩქის სიმაღლე და დიამეტრი, ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძე, ფოთლის ფირფიტის სიგრძე და სიგანე. აღნიშნული სიდიდეების საშუალო გამოთვლილ იქნა ცდის წლების მონაცემების მიხედვით, რომლის საშუალო მონაცემები მოცემულია № 3 ცხრილში.

ცხრილი 3.

ლურჯი მოცვის ჯიშების ბიომეტრიული მაჩვენებლები

ჯიშების დასახელება	ბუჩქის სიმაღლე, სმ	ბუჩქის დიამეტრი, სმ	ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძე, სმ	ფოთლის ფირფიტის სიგრძე, სმ	ფოთლის ფირფიტის სიგანე, სმ
ბლური	95	80	30	6,0	3,0
ბლუგოლდი	75	70	18	5,1	3,0
ჩანდლერი	110	64	25	7,1	3,9
ტორო	80	55	20	6,5	4,0

მოცვის ჯიშებიდან შედარებით მაღალი ზრდით ხასიათდება ჩანდლერი (110 სმ) და ბლური (95 სმ), სისუსტით -ბლუგოლდი (75 სმ) და ტორო (80 სმ).

ერთწლიანი ნაზარდების სიგრძით აღსანიშნავია ჯიში ბლური (30 სმ), ხოლო დანარჩენი ჯიშები ნაზარდების თითქმის თანაბარი ზრდით ხასიათდებიან: ჩანდლერი 22 სმ, ტორო 20სმ და ბლური 18სმ.

ყველაზე დიდი ზომის ფოთლებს ივითარებს ჩანდლერი (7,1;3,9 სმ) და ტორო (6,5;4,0 სმ), შემდეგ ბლური (6,3; 3,0 სმ) და ბოლოს ყველაზე პატარა ზომის ფოთლები აქვს ბლუგოლდს (5,1; 3 სმ).

მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლურჯი მოცვის წარმოება არსებულ პირობებში ხელსაყრელია და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებთან შედარებით გამოირჩევა თავისი რენტაბელობით.

დასკვნა

ამერიკული ლურჯი მოცვის საცდელი ჯიშების: ბლურეი, ბლუგოლდი, ჩანდლერი და ტოროს ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა განსხვავებულად მიმდინარეობს. დაკვირვებებმა მოცვის საცდელი ჯიშების ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობაზე უჩვენეს, რომ:

ფენოლოგიური ფაზებიდან ვეგეტაციას (12–15.03) და ყვავილობას 15–17.03) ადრე იწყებს ჯიში ბლუგოლდი, ყველაზე გვიან კი - ჯიში ჩანდლერი (ვეგეტაცია 22–35.03, ყვავილობა 25–28.03). უფრო ხანგრძლივად ყვავილობს ჯიში ბლუგოლდი – 30 დღე, ხოლო ყვავილობის შედარებით ხანმოკლე პერიოდით ხასიათდება ტორო – 18 დღე.

მოცვის ნაყოფების მომწიფება ორი წლის საშუალო მონაცემებით იწყება 2–8 ივნისიდან. შედარებით ადრე იწყებს და ადრე ამთავრებს ნაყოფების მომწიფებას ტორო და ბლურეი.

მოცვის ძირითადი სამეურნეო ნიშან-თვისებაა ნაყოფების მომწიფების (მსხმოიარობის) პერიოდი, რომელიც ჯიშების მიხედვით განსხვავებულია. საშუალოდ, ეს პერიოდი 17 დღეა. ნაყოფების ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ახასიათებს ჯიშ ბლუგოლდს – 20–21 დღე, ყველაზე ხანმოკლე ტოროს – 12 დღე. ტოროს ნაყოფი სხვა ჯიშებიდან განსხვავებით თითქმის ერთდროულად მწიფდება და იკრიფება ორ ეტაპად.

საცდელი ჯიშებიდან ფოთოლცვენას ადრე იწყებს ბლურეი – 2–5 ოქტომბრიდან, ხოლო ყველაზე გვიან ჯიშები ბლუგოლდი და ტორო – 30 ნოემბრიდან ფოთოლცვენის პერიოდი გრძელდება 16–20 ნოემბრამდე.

დაკვირვებებმა მოცვის ჯიშების ზრდის დინამიკაზე უჩვენა, რომ საცდელი ჯიშებიდან ძლიერი ზრდის უნარიანობით გამოირჩევა ჯიშები ჩანდლერი და ბლურეი, სიმაღლე შესაბამისად 110-95სმ. დაბალ მოზარდი ბუჩქია ბლუგოლდი და ტორო 75 და 80სმ.

მოცვის ჯიშებიდან დიდი მასის ნაყოფები გააჩნია ჩანდლერს - 3გ. ხოლო მსუბუქი ბლუგოლდს 1,0გ.

ლურჯი მოცვის საცდელი ჯიშებიდან მაღალ მოსავლიანია ჩანდლერი (3,5ტ/ჰა) და ბლურეი (3,0 ტ/ჰა). რომელთაც მოსავლიანობით რამდენადმე ჩამორჩება დანარჩენი ჯიშები (2,4 ტ/ჰა).

ლიტერატურა

1. ქოიავა ლიანა - „მოცვისებრთა გვარის (Vaccinium) ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგიური თავისებურება, გადამუშავება და გამოყენება“. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2014.
2. ცინცაძე შალვა - „ლურჯი მოცვის (Vaccinium spp.) ინტროდუცირებული ჯიშებისა და მოცვის ადგილობრივი სახეობის (Vaccinium arctostaphylos) ბიოლოგიურ-სამეურნეო თავისებურებების შესწავლა გურიის რეგიონში“. აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბილისი 2025წ.
3. Blueberries PDF. University of California Davis. https://www.wifss.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2016/10/Blueberries_PDF.pdf

4. Haiyan Yang, Yaqiong Wu, Chunhong Zhang, Lianfei Lyu, Wenlong Wu, Zhengjin Huang, Weilin Li – “Growth and Physiological Traits of Blueberry Seedlings in Response to Different Nitrogen Forms” - PubMed Central. DOI: [10.3390/plants14101444](https://doi.org/10.3390/plants14101444)
5. How blueberry plants develop and grow | OSU Extension Service. <https://extension.oregonstate.edu/catalog/how-blueberry-plants-develop-grow>
6. Jose Martin Zapien-Macias, Tie Liu, Gerardo H Nunez – “Blueberry ripening mechanism: a systematic review of physiological and molecular evidence” - PMC - NIH. <https://doi.org/10.1093/hr/uhaf126>
7. Retamales, J. B., & Hancock, J. F. Growth and development of blueberries. Blueberries, Growth and development. | Blueberries - CABI Digital Library. 2018. 61-86.
8. Xianqin Wan, Zewei Wu, Dongchan Sun, Li Long, Qiling Song & Chao Gao – “Cytological characteristics of blueberry fruit development” - PMC - PubMed Central - NIH. 2024